

EFEITO DO DSS, DODECIL SULFATO DE SÓDIO, NO METABOLISMO E NA CAPACIDADE DE NATAÇÃO DE *Cyprinus carpio*

EDISON BARBIERI, PHAN VAN NGAN e VICENTE GOMES

Instituto Oceanográfico, USP, Praça do Oceanográfico, 191, Butantã – 05508-900 São Paulo, SP, Brasil

(Com 1 figura)

ABSTRACT

Effects of SDS, Sodium Dodecyl Sulfate, on the Metabolism and Swimming Capacity of *Cyprinus carpio*

Synthetic agents are important sources of pollution in Brazil, especially in the large urban centers. Of these, SDS has been largely employed as a reference substance in toxicity tests with aquatic organisms. Studies on the effect of this substance on the physiology and behavior of fish are scanty. In this study the metabolism and swimming capacity of *Cyprinus carpio*, at a given swimming velocity (10,15cm/sec), were analyzed in relation to acute exposition to different concentrations of SDS (1ppm, 5ppm, 10ppm). The metabolism and swimming capacity of a fish are the product of many integrated complex physiological processes that can be directly related to variations in environmental conditions. The results show that oxygen consumption increases while swimming capacity decreases with increasing concentrations of SDS in all size classes studied. At the highest concentration employed (10ppm), swimming capacity was reduced 5 times and oxygen consumption increased 2.8 times in relation to the control. In general, the pollutant effects on swimming activity are more pronounced in smaller fish whereas the effects on oxygen consumption is more pronounced in larger ones.

Key words: sodium dodecyl sulfate (SDS), fish metabolism, swimming capacity of fish, pollution, detergents.

RESUMO

Os agentes sintéticos são importante fonte de poluição no Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos. O DSS é, dentre eles, amplamente empregado como substância de referência em estudos de toxicidade sobre organismos aquáticos. No entanto, são poucos os que estabelecem as influências dessa substância na fisiologia e comportamento de peixes. Neste trabalho, avaliaram-se os efeitos de exposições agudas a diferentes concentrações de DSS (1ppm, 5ppm e 10ppm) sobre o metabolismo e o tempo de natação até o cansaço de *Cyprinus carpio*, de diferentes tamanhos, em uma dada velocidade de natação (10,15cm/s). O metabo-

Recebido em 13 de maio de 1996

Aceito em 3 de fevereiro de 1998

Distribuído em 29 de maio de 1998

Correspondência para: Prof. Dr. Vicente Gomes

lismo e a capacidade de natação de um peixe são produtos da integração de vários processos fisiológicos e podem ser utilizados como indicadores sensíveis dos efeitos das variações das condições ambientais. Os resultados demonstraram que o consumo de oxigênio aumenta e a capacidade de natação diminui significativamente em função da concentração do DSS, em todas as classes de tamanho empregadas. Na mais alta concentração testada (10ppm), o tempo até o cansaço foi até 5 vezes menor e o consumo de oxigênio até 2,8 vezes maior, dos que os do controle. Em geral, o efeito do poluente na natação é maior em peixes de menor tamanho enquanto que o aumento do consumo de oxigênio é maior em peixes de maior tamanho.

Palavras-chave: dodecil sulfato de sódio (DSS), metabolismo de peixes, capacidade de natação de peixes, poluição, detergentes.

INTRODUÇÃO

A utilização indiscriminada de detergentes sintéticos vem crescendo nas últimas décadas, tanto em termos industriais quanto domésticos (Durand, 1969; Swisher, 1970). A produção nacional em 1974 foi de cerca de 40 mil toneladas de detergentes líquidos e de 110 mil toneladas de detergentes sólidos (Silveira *et al.*, 1982) e, segundo a Associação Brasileira da Indústria Química e de Produtos Derivados, a produção de detergentes sintéticos em 1982 foi de 495 mil toneladas. Nos últimos anos, em trechos do rio Tietê, Pinheiros e da represa Billings, mais acentuadamente nas descargas das barragens de Pirapora (Tietê), Traição (Pinheiros) e do "Summit Control" (Billings), a formação de espumas vem se intensificando. Os detergentes sintéticos têm sido responsabilizados por esse fenômeno uma vez que neles ainda são utilizados agentes extremamente biorresistentes, tais como o alquilbenzenossulfonato-ramificado (ABS) (Castro *et al.*, 1979). Na indústria, o DSS é mais comumente empregado na fabricação de sabonetes, pasta de dentes e xampus, tendo uma vida relativamente curta no meio ambiente. No entanto, o DSS é amplamente utilizado em bioensaios como substância de referência (Araújo, 1990), devido suas propriedades semelhantes a outros agentes tensoativos da indústria de detergentes.

As respostas fisiológicas apresentam três importantes aspectos que podem ser utilizados como indicadores para a monitorização da qualidade do meio ambiente: representam a integração de vários processos bioquímicos celulares que podem ser alterados frente às variações ambientais; representam respostas não específicas dos organismos à soma de vários fatores externos; e são ainda capazes de refletir a deterioração do meio

antes que esta atinja níveis populacionais ou de comunidades.

Vários tipos de respostas fisiológicas podem ser utilizadas para monitorar as condições ambientais (Adams, 1990), incluindo o metabolismo e a capacidade de natação em peixes. Estes são resultantes da interação de vários processos do organismo que refletem o estado físico geral do animal. Por esse motivo, constituem-se em indicadores sensíveis para detectar alterações do meio circundante (Schreck, 1990). Em organismos aeróbicos, o metabolismo pode ser diretamente medido, em condições controladas, através do consumo de oxigênio. Por sua vez, a capacidade de natação de um peixe pode ser estimada através do potencial que o indivíduo possui em manter sua posição frente a um fluxo de água (Dodson & Mayfield, 1979; Little & Susan, 1990) ou seja, da capacidade física que o possibilita a nadar contra uma determinada corrente por um determinado período de tempo (Howard, 1975). A utilização do tempo de natação até o cansaço é um dos protocolos tradicionais para estudar os efeitos das variações ambientais sobre a capacidade de natação de peixes (Jones, 1982). A avaliação do metabolismo de peixes foi utilizada, por exemplo, para estudar efeitos tóxicos causados por petróleo (Kloth & Wohlschiag, 1972), metais pesados (Hughes, 1976; Hodson, 1988) e diversas variedades de toxinas (Boudou & Ribeyre, 1989), e, o da capacidade de natação, para estudar efeitos causados por organofosforados (Post & Leasure, 1974; Peterson, 1974), por DDT (Besch *et al.*, 1977) e herbicidas (Little *et al.*, 1989).

O conhecimento dos possíveis efeitos de poluentes sobre a fisiologia e o comportamento dos organismos é de grande utilidade para o gerenciamento da qualidade ambiental uma vez que, na

maioria das vezes, esses efeitos são dificilmente detectáveis através de uma análise superficial podendo, no entanto, influenciar drasticamente na sobrevivência e no sucesso de espécies e comunidades. Mesmo exposições a doses subletais podem prejudicar, em um prazo relativamente curto, a habilidade do peixe em se alimentar, fugir de predadores, reproduzir-se, etc. (Little *et al.*, 1985). Desse modo, esse tipo de estudo, além de auxiliar na inferência das relações causais entre contaminantes e os processos metabólicos, pode fornecer indicações rápidas de deterioração ambiental em tempo hábil para que medidas adequadas sejam providenciadas.

Neste trabalho avaliou-se a toxicidade do tensoativo DSS sobre o metabolismo aeróbico e a capacidade de natação de carpas devido à importância que os detergentes sintéticos têm como agentes poluidores nos meios aquáticos e aos efeitos que provocam sobre os processos vitais dos organismos.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados como material espécimes de carpa colorida (*Cyprinus carpio*), adquiridas no comércio especializado. Os peixes foram mantidos no laboratório do Instituto Oceanográfico em aquários circulares de 70 litros, com aeração constante. Dependendo do tamanho dos animais, mantiveram-se cinco a dez peixes por aquário sendo a água totalmente trocada uma vez por semana. Os animais permaneceram em repouso por 32 dias para evitar o estresse decorrente do transporte. Durante o período de repouso os animais foram alimentados uma vez ao dia, suspendendo-se a alimentação 24 horas antes dos experimentos. Empregaram-se 25 peixes, identificados individualmente pelas manchas coloridas do corpo. Os peixes foram agrupados em classes de comprimento, assim estabelecidas:

Classe A – peixes de 2,1 a 4,0cm; 5 indivíduos.

Classe B – peixes de 4,1 a 6,0cm; 5 indivíduos.

Classe C – peixes de 6,1 a 8,0cm; 10 indivíduos.

Classe D – peixes de 8,1 a 10,0cm; 5 indivíduos.

Utilizou-se como poluente o dodecil sulfato de sódio (DSS) da “BIO-RAD laboratories”. O reagente foi dissolvido em água destilada imediatamente antes do uso para evitar degradação da

substância, em solução estoque de 100mg/100ml. Uma quantidade determinada dessa solução foi introduzida no respirômetro, por meio de uma pipeta, de maneira a se obter a concentração final desejada. Três diferentes concentrações foram testadas: 1ppm, 5ppm, 10ppm, além de um controle (água sem DSS).

Para quantificar o efeito da exposição aguda ao DSS sobre a capacidade de natação e o consumo de oxigênio dos peixes utilizou-se um respirômetro ativo construído em nosso laboratório, baseado no descrito por Brett (1964), e modificado para indivíduos de tamanho pequeno. O respirômetro consiste de uma câmara respiratória colocada dentro de uma caixa com água, para auxiliar na manutenção de temperatura. Uma bomba com rotações controláveis por meio de um “variatic” foi utilizada para criar uma corrente de água no interior da câmara na velocidade desejada, obrigando o animal a nadar no contra-fluxo com uma velocidade igual a da corrente gerada. A velocidade da corrente foi mensurada através de um medidor de fluxo tipo “Venturi”. Para orientar o fluxo e delimitar o espaço de natação, laminadores de fluxo foram instalados nas duas extremidades da câmara respiratória (Fig. 1a, b). O volume total do respirômetro é de 1,2 litros.

Um peixe por sua vez foi colocado no respirômetro para um período de adaptação de 60 minutos em água pura, com velocidade do fluxo da água de 2,84cm/seg. Depois deste período, no caso dos experimentos com DSS, acrescentou-se uma determinada quantidade de solução do reagente até se obter a concentração estipulada. A velocidade foi então lentamente aumentada (1cm/seg) até atingir 10,15cm/seg ($\pm 0,71$), sendo o peixe obrigado a nadar nessa velocidade até o cansaço. Considerou-se cansaço quando o animal não mais conseguiu manter sua velocidade em relação ao fluxo d'água sendo arrastado pela corrente até a extremidade de saída do respirômetro, permanecendo nessa posição por mais de um minuto. O fluxo foi monitorado durante todo o experimento e a concentração de oxigênio dissolvido no respirômetro foi determinada no início e no final do mesmo, através do método de Winkler modificado para pequenas amostras por Fox & Wingfield (1938). O consumo total do oxigênio em cada experimento foi calculado pela diferença de concentração entre a amostragem inicial e fi-

Fig. 1 — a) Esquema do sistema respirométrico utilizado nos experimentos; b) Detalhe da câmara respirométrica.

nal. Os experimentos foram realizados à temperatura de 20°C ($\pm 1^\circ\text{C}$).

Cada peixe, de cada classe de comprimento, foi submetido seqüencialmente a experimentos com água pura e com cada solução de DSS nas diferentes concentrações (1, 5 e 10ppm), totalizando 4 experimentos por animal. Entre um experimento e outro os peixes permaneceram em repouso nos aquários durante um intervalo de 7 dias para se recuperarem. Após esta seqüência, como contraprova, alguns peixes de cada classe foram aleatoriamente reutilizados em experimentos controle. Os resultados obtidos não foram significativamente diferentes dos experimentos controle iniciais, permitindo verificar que o período de recuperação foi suficiente para manter os animais em boas condições, tendo o metabolismo e a capacidade de natação retornado aos valores normais. Durante o experimento, a concentração final de oxigênio no respirômetro nunca declinou a níveis menores do que 70% em relação à inicial.

Foram realizados testes para verificar possíveis interferências da adição do DSS na concentração de oxigênio dissolvido na água. Para esse fim, além de um controle com água pura, preencheu-se o respirômetro com soluções de DSS nas

mesmas concentrações utilizadas nos experimentos (1, 5 e 10ppm). A seguir, na ausência de animais, o respirômetro foi fechado e o fluxo regulado para 10,15cm/seg, por uma hora. Foram realizadas três réplicas para cada concentração de DSS e também para o controle. O oxigênio dissolvido foi medido no início e no final de cada experimento pelo mesmo método citado anteriormente. Além disso, a viscosidade da água, nas três concentrações de DSS utilizadas bem como a da água pura, foi medida em um viscosímetro de Oswald (Moore, 1976) para verificar possíveis alterações desse fator, resultante da adição do detergente. Foram realizadas cinco réplicas de cada condição experimental.

O processamento e tabelamento dos dados foi realizado com auxílio de planilha eletrônica, adaptada para o nosso trabalho. Os valores de tempo até o cansaço e de metabolismo, de cada classe de comprimento nas diferentes concentrações e entre as diferentes classes de comprimento em uma mesma concentração, foram submetidos à análise de variância (ANOVA) seguida do teste de Tukey com nível de significância de 0.05.

RESULTADOS

Os resultados dos testes realizados para verificar possíveis influências da adição do DSS na concentração de oxigênio dissolvido na água estão apresentados na Tabela I. Verificou-se que, nas concentrações utilizadas, dentro do período experimental, o DSS não afetou a solubilidade do oxigênio, o qual não apresentou variações significativas, na ausência de organismos consumidores. Verificou-se, também, que a viscosidade da água não apresentou variações significativas pela adição do DSS, nas concentrações empregadas nos experimentos. Em média, a viscosidade obtida foi 1,0023g/m/s ($\pm 0,0005$) para água pura; 1,0020g/m/s ($\pm 0,0007$) para 1ppm de DSS; 1,0024g/m/s ($\pm 0,0007$) para 5ppm, e, 1,0024g/m/s ($\pm 0,0005$) para 10ppm.

As variações médias do metabolismo e do tempo até o cansaço, para cada classe de comprimento, em função da concentração de DSS, estão sumarizadas, respectivamente, nas Tabelas II e III. Pode-se notar que, independentemente de qualquer outro fator, peixes de menor comprimento apresentam metabolismo específico, i.e., por unidade de peso ($\text{mlO}_2/\text{kg}/\text{min}$), mais elevado quando comparados com animais de maior tamanho. Por outro lado, o tempo até o cansaço para peixes menores é sempre menor do que para peixes maiores. É conhecido para a grande maioria das espécies que as funções metabólicas decrescem com o tamanho ou massa do indivíduo quando consideradas por unidade de volume ou peso. Isto significa que o animal de menor tamanho tem relativamente um metabolismo mais elevado (Zeuthen, 1953; Bertalanffy, 1957). Entretanto, quando submetidos a uma mesma velocidade, indivíduos

TABELA I

Médias dos valores de oxigênio dissolvido no início e ao fim de uma hora obtidos em experimentos realizados na ausência de organismos consumidores. Cada média foi obtida a partir de três determinações; entre parênteses – desvio padrão. Teste estatístico (ANOVA, $p = 0,1867$) demonstrou que as variações encontradas não são significativas.

Concentração de DSS	O ₂ inicial	O ₂ final
0	6,366 ($\pm 0,034$)	6,371 ($\pm 0,054$)
1	6,581 ($\pm 0,128$)	6,52 ($\pm 0,151$)
5	6,475 ($\pm 0,082$)	6,502 ($\pm 0,127$)
10	6,359 ($\pm 0,062$)	6,346 ($\pm 0,046$)

de maior porte, com maior massa muscular, têm, provavelmente, maior facilidade de vencer a corrente por períodos mais prolongados.

Em relação à exposição ao DSS, o tempo até o cansaço dos peixes de todas as classes sofreu uma queda progressiva com o aumento da concentração do poluente (Tabela II). Em todas as concentrações testadas, o efeito do poluente foi, em geral, relativamente mais pronunciado em peixes menores do que em peixes maiores.

Examinando-se a Tabela II verifica-se que, no controle, peixes da classe A (2,1- 4,0cm de comprimento) levaram em média 37,5 minutos e peixes da classe D (8,1-10,0cm) levaram em média 75 minutos para ficarem cansados. Comparando-se esses resultados com a concentração mais elevada empregada nos testes (10ppm), a média de tempo até o cansaço diminuiu para 7,5 e 20 minutos, respectivamente. Na concentração mais alta, o tempo até o cansaço foi entre 5 (classe A) a 3,75 (classe D) vezes menor do que no controle.

TABELA II

Tempo de natação até o cansaço (em minutos) na velocidade de 10,15cm/s, para diferentes classes de tamanho de *Cyprinus carpio*, em relação à concentração de DSS (em ppm). Entre parênteses – desvio padrão; % – porcentagem da capacidade de natação em relação ao controle.

Concentração de DSS	Classe A	(%)	Classe B	(%)	Classe C	(%)	Classe D	(%)
0	37,5 (5,3)	100,0	42,5 (5,0)	100,0	53,0 (5,0)	100,0	75,0 (7,0)	100,0
1	29,0 (4,6)	77,4	35,5 (3,6)	83,5	47,0 (3,7)	88,7	60,0 (3,3)	80,0
5	15,0 (3,9)	40,0	18,5 (1,8)	43,5	30,0 (4,0)	56,6	40,0 (4,3)	53,4
10	7,5 (2,1)	20,0	10,0 (3,0)	23,5	13,0 (4,5)	24,5	20,0 (5,8)	26,7

Sempre em relação ao controle, o tempo até o cansaço foi entre 2,5 e 1,8 vezes menor na concentração de 5ppm e 1,3 e 1,1 vezes menor na de 1ppm. De forma geral, com o aumento da concentração do poluente, peixes menores apresentaram uma diminuição relativamente mais acentuada no tempo de natação até o cansaço do que animais maiores, em todas as concentrações testadas.

Por sua vez, o consumo de oxigênio, por unidade de peso, aumenta significativamente, de forma gradual, em função do aumento da concentração de DSS, em todas as classes empregadas (Tabela III). Em geral, o incremento do metabolismo foi relativamente mais elevado, em todas as concentrações testadas, nas classes de peixes de maior tamanho do que nas de menor tamanho, quando comparado com o controle. Para a concentração de 10ppm, peixes da classe A tiveram um aumento de metabolismo de 2,39 vezes enquanto que peixes da classe D, de 2,8 vezes em relação ao controle. Sempre em relação ao controle, o metabolismo sofreu um aumento entre 1,47 e 1,74 vezes na concentração de 5ppm e entre 1,15 e 1,42 vezes na de 1ppm.

As diferenças encontradas, tanto do tempo até o cansaço quanto do consumo de oxigênio, em cada classe, em função da concentração de DSS, são estatisticamente significativas em relação ao controle a partir de 5ppm, apesar dessa tendência já ser verificável a partir de 1ppm.

DISCUSSÃO

O efeito de poluentes nos organismos vivos são, em geral, muito complexos sendo resultantes de interferências tanto físico-químicas no meio externo quanto nas atividades vitais. Por esse motivo, para a monitorização da qualidade ambiental

é necessário que se avaliem efeitos sobre os organismos com implicações ecológicas importantes mas que sejam, ao mesmo tempo, rapidamente identificáveis. Testes de LC50, por exemplo, que quantificam alterações nas taxas de mortalidade natural sob influências deletérias, são amplamente empregados para esse fim. Outros testes, no entanto, procuram alternativas para avaliar a toxicidade de substâncias lançadas no meio antes que sobrevenha a morte dos indivíduos. Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que a quantificação das taxas metabólicas e do tempo de natação até o cansaço, utilizando-se carpas como animais experimentais, constituem um meio eficaz, prático e sensível para estimar o potencial tóxico de poluentes. Os efeitos das diferentes concentrações de DSS sobre esses dois parâmetros foram graduais, apresentaram boa reprodutibilidade e demonstraram tendências bastante nítidas, comprovando a precisão do método. Dados dessa natureza constituem, portanto, importante fonte de conhecimento para a monitorização do meio ambiente, antes que ocorram degradações de maior amplitude, com conseqüências desastrosas e, por vezes, irreversíveis.

Desde a menor concentração utilizada (1ppm) até a maior delas (10ppm) houve alterações tanto de metabolismo quanto de tempo de natação até o cansaço. Na concentração de 10ppm a diminuição da capacidade de natação dos peixes foi bastante acentuada, fazendo com que o cansaço ocorresse até 5 vezes mais rapidamente, na classe de indivíduos menores, e 3,75 vezes, na de indivíduos maiores, do que no controle. Besch *et al.* (1977) demonstraram que a capacidade de natação de carpas fornece rápida indicação da toxicidade, pois em seus experimentos com DDT, foi possível detectar alterações significativas em um

TABELA III

Consumo de oxigênio (ml/kg/min) para as diferentes classes de tamanho de *Cyprinus carpio* na velocidade de natação de 10,15cm/s, em relação a concentração de DSS (em ppm). Entre parênteses – desvio padrão, (%) – porcentagem do acréscimo do consumo de oxigênio em relação ao controle.

Concentração de DSS	Classe A	(%)	Classe B	(%)	Classe C	(%)	Classe D	(%)
0	7,67 (2,2)	100,0	5,62 (1,6)	100,0	5,03 (0,8)	100,0	3,73 (1,4)	100,0
1	8,81 (1,9)	114,9	7,83 (1,1)	139,3	5,96 (2,2)	118,5	5,25 (1,6)	140,2
5	11,31 (2,6)	147,5	8,89 (1,6)	158,2	7,84 (1,4)	155,9	6,52 (2,8)	155,9
10	18,34 (3,1)	239,1	14,25 (2,7)	253,5	12,48 (2,8)	248,11	10,48 (3,6)	280,9

prazo de duas horas, enquanto que a LC50 ocorreu após 48 horas. Em trutas, a capacidade de natação foi alterada por Malation e Fenitrothion numa concentração abaixo de 33% da encontrada para a LC50 (Post & Leasure, 1974; Peterson, 1974). Efeito semelhante foi também encontrado após exposição ao cobre com concentrações de até 12% daquela necessária para estimar a LC50 (Walwood & Beamish, 1978). Dessa forma, modificações mensuráveis do comportamento ocorrem muito antes da mortalidade.

À medida que a concentração de DSS foi aumentada, observou-se também um maior consumo de oxigênio, sendo que a 10ppm, por exemplo, este foi 2,4 vezes maior, para a classe A e 2,8 vezes maior, para a classe D, do que o consumo dos mesmos peixes em água sem detergente (controle). Por outro lado, MacLead & Smith (1966), testando o efeito de fibras de madeira no consumo de oxigênio e atividade de *Pimephales promelas*, constataram que a cada duplicação da concentração houve diminuição de 1mg/kg/min no consumo em meio com baixos níveis de oxigênio dissolvido e de 0,2mg/kg/min para altos níveis. Os autores relataram também diminuição significativa da capacidade natatória, utilizando esse parâmetro como indicativo do estresse.

Alguns estudos desenvolvidos com outras espécies expostas a diferentes agentes tóxicos demonstraram aumento da taxa ventilatória das brânquias, verificável através da intensificação dos movimentos operculares. Seria de se esperar que, nesses casos, tenha havido concomitante aumento no consumo de oxigênio, o que nem sempre ocorre dependendo do grau de danificação das brânquias (Hughes, 1976). De modo geral, a ação de diversos componentes tóxicos tais como metais pesados, cloro e compostos orgânicos lipofílicos rompem o tegumento das brânquias dos peixes causando um escoamento pelas membranas, aumentando o custo osmorregulatório (Katz & Cohen, 1976 *apud* Smith & Hargreaves, 1984). Metais pesados e pesticidas também alteram a permeabilidade da membrana celular pela interação com as proteínas carreadoras (Smith & Hargreaves, 1984). Essas interações podem aumentar a permeabilidade aos íons Na^+ e K^+ , inibir o transporte de aminoácidos e causar intumescimento mitocondrial.

Segundo Henrikson & Bucksch (1967) os agentes tensoativos em geral tem efeitos deleté-

rios em peixes. Um desses agentes, o dodecil benzeno sulfato de sódio (DBSO), foi estudado por Wilber (1969) utilizando trutas expostas a uma concentração de 5ppm. Sob estas condições houve uma redução do epitélio branquial com uma concomitante perda das células da mucosa. Quando a concentração foi aumentada a 20ppm de DBSO, e os peixes expostos a apenas uma hora, o epitélio foi altamente destruído, sendo impossível identificar as dobras respiratórias.

Estudos realizados por Gilchrist (1964) demonstraram que as brânquias dos peixes da espécie *Lepomis macrochirus* contaminados com detergentes apresentaram um pronunciado inchaço do tecido epitelial e um aumento relativo do volume das lamelas branquiais. A exposição a 6,5ppm de aquilbenzeno sulfonato de sódio (ABS) resultou em mudanças patológicas pronunciadas das brânquias, sendo que o epitélio das lamelas tornou-se três vezes mais espesso do que no controle.

Em geral, quando ocorre destruição extensiva da superfície respiratória das brânquias, há uma diminuição da entrada de oxigênio na circulação sanguínea dos peixes, levando-os a sufocar (Wilber, 1969). Neste caso, os peixes diminuiriam a tolerância a baixas concentrações de oxigênio dissolvido. O processo de inchaço inibiria a passagem de oxigênio da água para a corrente sanguínea do peixe, fazendo com que este consuma menos oxigênio.

Nos nossos experimentos encontramos um pronunciado aumento do consumo de oxigênio, à medida que a concentração do DSS aumentou. Provavelmente, como seria de se esperar, nas concentrações utilizadas, durante o curto período de tempo experimental, o efeito do tóxico não foi suficiente para alterar os órgãos respiratórios a ponto de comprometê-los na absorção do gás. Além disso, pode-se também supor que, como as brânquias estão envolvidas na osmorregulação e em outros processos metabólicos além das trocas gasosas, os detergentes, mesmo em baixas concentrações, prejudicam o bom funcionamento desses processos, fazendo com que os indivíduos expostos a eles dispendam maior quantidade de energia na tentativa de manter a homeostase. Caso houvesse aumento no período de exposição ao poluente, ou exposição a concentrações mais elevadas, o grau de danificação dos órgãos e teci-

dos provavelmente acarretariam diminuição progressiva das taxas metabólicas até sobrevir a morte. Estudos histológicos detalhados são, nesses casos, altamente recomendáveis.

Os detergentes também podem modificar fatores físicos do meio ambiente, ocasionando, por exemplo, alterações da viscosidade da água devidas, principalmente, à interação entre as moléculas do fluido. Essas mudanças poderiam influenciar diretamente no desempenho natatório. Além disso, a introdução do poluente poderia ter afetado a solubilidade do oxigênio do meio tornando inapropriadas as avaliações de consumo. Entretanto, o DSS, nas concentrações empregadas, não alterou de maneira significativa nem a concentração de oxigênio dissolvido e nem a viscosidade da água. As variações encontradas entre as diversas medições desses dois fatores estão dentro do esperado devido ao erro metodológico.

A necessidade de estudos de avaliação de impacto ambiental para atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio é uma exigência da Constituição Nacional, visando efetiva manutenção da qualidade do mesmo e da produtividade dos recursos naturais (Tommasi, 1994). Para tanto, faz-se necessário o contínuo desenvolvimento de métodos apropriados. A metodologia empregada neste trabalho fornece dados confiáveis para a monitorização da qualidade ambiental além de fornecer subsídios para o estudo da ecofisiologia de peixes.

Agradecimentos — À Maria José de Arruda Campos Rocha Passos e ao Antonio Marcos de Alcantara Rodrigues pelo auxílio em diversas etapas do trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARAÚJO, R. P. A., 1990, Dispersantes químicos de petróleo: revisão dos métodos para avaliação da toxicidade. *Ciência e Cultura*, 42(10): 750-758.
- ADAMS, S. M., 1990, Status and use of biological indicators for evaluating the effects of stress on fish. *Am. Fish. Soc. Symposium*, 8: 1-8.
- BESCH, W. K., KEMBALL, A. K., MEYER-WARDEN & SCHARF, B., 1977, A biological monitoring system employing rheotaxis of fish, pp. 56-74. In J. Cairns Jr., K. L. Dickson and G. F. Westlake (ed.), *Biological Monitoring of Water and Effluent Quality*. American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA.
- BERTALANFFY, L. V., 1957, Quantitative laws in metabolism and growth. *Q. Rev. Biol.*, 32: 217-231.
- BRETT, J. R., 1964, The respiratory metabolism and swimming performance of young sockeye salmon. *J. Fish. Res. Bd. Can.*, 21: 1183-1226.
- BOUDOU, A. & RIBEYRE, F., 1989, Fish as "biological model" for experimental studies in ecotoxicology, pp. 127-150. In A. Boudou and F. Ribeyre (eds.), *Aquatic Ecotoxicology Fundamental Concepts and Methodologies*. vol. VIII. CRC Press Inc., Florida.
- CASTRO, N., BAUCH, T., KAWAI, H. & HESPANHOL, I., 1979, O problema das espumas formadas no rio Tietê e na represa Billings em São Paulo: presença de alquibenzossulfonatos, íons metálicos e microorganismos. CETESB, 10^a Congr. bras. Eng. sanit. ambiental, Manaus, 1(26): 1-9.
- DODSON, J. J. & MAYFIELD, C. I., 1979, Modification of the rheotropic response of rainbow trout (*Salmo gairdneri*) by sublethal doses of the aquatic herbicides diquat and simazine. *Environ. Pollut.*, 18: 147-157.
- DURAND, R. R., 1969, La pollution des eaux naturelles par les detergents et l'influence de la structure moleculaire sur leur biodegradabilité. *Chimie et Industrie*, 94: 345-365.
- FOX, H. M. & WINGFIELD, C. A., 1938, A portable apparatus for the determination of oxygen dissolved in a small volume of water. *J. Expl. Biol.*, 15: 473-445.
- GILCHRIST, R. D., 1964, *Some Histopathological Effects of a Detergent on the Goldfish, Carassius auratus*. Thesis, Kent State University Library, Kent, Ohio, 60p.
- HENRIKSON, S. & BUCKSCH, S., 1967, Effect of DBSO in fish. *Hyg. Revy.*, 56: 11.
- HODSON, P. V., 1988, The effect of metal metabolism on uptake, desposition and toxicity in fish, vol. 11, pp. 3-18. In D.C. Malins and A. Jesen (eds.), *Aquatic Toxicology. Toxic Chemicals and Aquatic Life: Research and management*. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam.
- HOWARD, T. E., 1975, Swimming performance of juvenile coho salmon (*Oncorhynchus kisutch*) exposed to bleached kraft pulpmil effluent. *J. Fish. Res. Bd. Can.*, 32: 789-793.
- HUGHES, G. M., 1976, Polluted Fish Respiratory Physiology, pp. 163-183. In A. P. M. LockWood (ed.), *Effects of Pollutants on Aquatic Organisms. Society for Experimental Seminar Series (2nd ed.)*. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
- JONES, D. R., 1982, Anaerobic exercise in teleost fish. *Can. J. Zool.*, 60: 1131-1134.
- KATZ, B. M. & COHEN, G. M., 1976, Toxicities of "excessively" chlorinated organic compounds. *Bull. Contam. Toxicol.*, 15: 644-650.
- KLOTH, T. C. & WOHLRSCHIAG, D. E., 1972, Size-related metabolic responses of the pinfish, *Lagodon rhomboides*, to salinity variations and sublethal petrochemical pollution. *Marine Sciences*, 16: 125-137.

- LITTLE, E. E. & SUSAN, E. F., 1990, Swimming behavior as an indicator of sublethal toxicity. *Environ. Toxicol. and Chem.*, 9: 13-19.
- LITTLE, E. E., ARCHESKI, R. D., FLEROX, B. A. & KOZLOVSKAYA, V. I., 1989, Behavioral indicators of sublethal toxicity in rainbow trout. *Arch. Environ. Contam. Toxicol.*, 12: 43-56.
- LITTLE, E. E., FLEROV, B. A. & RUZHINSKAYA, N. N., 1985, Behavioral approaches in aquatic toxicity: A review, pp. 72-98. In Mehrle, P. M. Jr., R. H. Gray and R. L. Kendall (eds.), *Toxic Substances in the Aquatic Environment: An International Aspect*. American Fisheries Society, Water Quality Section, Bethesda, MD.
- MACLEAD, J. C. & SMITH, L. L. JR., 1966, *Effects of Pulpwood Fiber on Oxygen Consumption*. Ph.D. Thesis, University of London.
- MOORE, W. J., 1976, Físico-Química, EDUSP, São Paulo, 567p.
- PETERSON, R. H., 1974, Influence of fenitrothion on swimming velocities of brook trout (*Salvelinus fontinalis*). *J. Fish. Res. Bd. Can.*, 31: 1757-1762.
- POST, G. & LEASURE, R. A., 1974, Sublethal effects of malathion to three salmonid species. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.*, 12: 312-319.
- SCHRECK, C. B., 1990, Physiological, behavioral and performance indicators of stress. *Am. Fish. Soc. Symposium*, 8: 29-37.
- SILVEIRA, M. A. V., PEREIRA, N. & TOMMASI, L. R., 1982, Resultados preliminares sobre os teores de detergentes aniônicos na Baía e Estuário de Santos. *Bolm. Inst. oceanogr.*, S. Paulo, 31(2): 95-99.
- SMITH, R. L. & HARGREAVES, B. R., 1984, Oxygen consumption in *Neomysis americana* (Crustacea: Mysidacea), and the effects of naphthalene exposure. *Marine Biology*, 79: 109-116.
- SWISHER, R. D., 1970, Surfactant biodegradation. In *Surfactant Science Series*, vol. 3. Marcel Dekker Inc., New York, 234p.
- TOMMASI, L. R., 1994, *Estudo de Impacto Ambiental*. CETESB, São Paulo, 354p.
- WALWOOD, K. G. & BEAMISH, F. W. H., 1978, The effects of copper, pH, and hardness on the critical swimming performance of rainbow trout, *Salmo gairdneri*. *Water Res.*, 12: 611-619.
- WILBER, C. C., 1969, *The Biology of Water Pollution*. Charles C. Thomas Publisher, USA, 240p.
- ZEUTHEN, E., 1953, Oxygen uptake as related to body size in organisms. *Q. Rev. Biol.*, 28: 1-12.